

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ НАРКОТРАФИКА

Джамалиддин МУСАЕВ¹

¹ Доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент, Таможенный институт Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.18098640>

АННОТАЦИЯ

В статье на основе актуальных статистических данных проводится анализ современной международной наркоситуации. Обосновывается вывод о низкой эффективности действующей системы противодействия незаконному обороту наркотиков в глобальном масштабе. Показано, что транснациональный характер наркобизнеса и вовлечение всё большего числа государств в мировую сеть нелегальной транспортировки наркотических средств не позволяют чётко разграничивать страны на производителей и потребителей. Отмечается, что преступные группировки активно используют процессы глобализации, расширяя географию своего влияния и приобретая международный статус, что, в свою очередь, обуславливает необходимость реформирования глобальных и региональных механизмов безопасности. На основе проведённого анализа формулируются предложения, направленные на повышение эффективности международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Ключевые слова: наркополитика, наркотики, психотропные вещества, синтетические наркотики, международный наркоконтроль, ООН, онлайн-торговля, международная безопасность.

GIYOHVAND MODDALAR SAVDOSI SOHASIDAGI GLOBAL TENDENSIYALAR

ANNOTATSIYA

Maqolada dolzarb statistik ma'lumotlar asosida zamonaviy xalqaro narkovaziyat tahlil qilinadi. Giyohvand moddalar noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish bo'yicha amalda mavjud tizimning global miqyosda past samaradorligi to'g'risidagi xulosa asoslab beriladi. Narkobiznesning transmilliy xususiyati hamda tobora ko'proq davlatlarning giyohvand moddalarni noqonuniy tashish bo'yicha jahon miqyosidagi tarmoqqa jalb etilishi mamlakatlarni aniq tarzda ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilarga ajratish imkonini bermasligi ko'rsatib o'tiladi. Jinoiy guruhlar globallashuv jarayonlaridan faol foydalanib, o'z ta'sir doirasining geografiyasini kengaytirayotgani va xalqaro maqomga ega bo'layotgani ta'kidlanadi, bu esa, o'z navbatida, global va mintaqaviy xavfsizlik mexanizmlarini isloh qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda. O'tkazilgan tahlil asosida giyohvand moddalar noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlik samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: narkosiyosat, giyohvand moddalar, psixotrop moddalar, sintetik giyohvand moddalar, xalqaro narkonazorat, BMT, onlayn savdo, xalqaro xavfsizlik.

GLOBAL TRENDS IN DRUG TRAFFICKING

ANNOTATION

The article analyzes the current international drug situation based on up-to-date statistical data. It substantiates the conclusion that the existing global system for combating illicit drug trafficking demonstrates low effectiveness on a worldwide scale. The study shows that the transnational nature of the drug trade, along with the involvement of an increasing number of states in the global network of illegal drug transportation routes, makes it impossible to clearly distinguish countries as producers or consumers. It is noted that criminal groups actively exploit the processes of globalization by expanding the geographical scope of their influence and acquiring an international status, which, in turn, necessitates the reform of global and regional security mechanisms. Based on the conducted analysis, the article formulates proposals aimed at enhancing the effectiveness of international cooperation in combating illicit drug trafficking.

Key words: drug policy, drugs, psychotropic substances, synthetic drugs, international drug control, UN, online trade, international security.

Человечество вступило в XXI век, и стремительные процессы глобализации, затронувшие различные сферы общественной жизни, в целом открывают перед ним новые возможности. Вместе с тем данные преобразования имеют и обратную сторону: они способствуют тому, что такие угрозы современного мира, как организованная преступность, международный терроризм и незаконный оборот наркотиков, приобретают транснациональный характер и превращаются в так называемые «проблемы без границ».

Распространение наркотических средств носит многогранный характер, затрагивая политические, экономические, социальные, правовые, медицинские и нравственные аспекты. Наркотики стали одной из наиболее острых социальных проблем современности, и для её преодоления необходимо глубокое понимание природы данного явления, а также объективных трудностей, связанных с противодействием ему. На специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся в июне 1998 года и посвящённой вопросам борьбы с наркотиками, многие главы государств и правительств выразили серьёзную обеспокоенность тем, что масштабы незаконного оборота наркотиков продолжают увеличиваться, превращаясь в глобальную угрозу, сопоставимую по своей значимости с экологической. При этом особую уязвимость перед данной проблемой демонстрируют государства с переходной экономикой.

Транснационализация наркобизнеса и его наступательный характер на рубеже двух тысячелетий во многом обусловлены тем, что в 1990-е годы к традиционным факторам, порождающим это явление, добавились новые обстоятельства, связанные с процессами глобализации финансовой, банковской, торговой, технологической и информационной сфер. С одной стороны, данные процессы существенно влияют на образ жизни человека, а с другой - создают дополнительные возможности для субъектов наркобизнеса [1]. Указанные возможности проявляются как в изменении структуры и способов производства наркотических средств, так и в совершенствовании механизмов их доставки, сбыта и потребления. По приблизительным оценкам, в настоящее время во всём мире свыше 200 млн человек употребляют наркотические средства различных видов. В частности, около 140 млн человек употребляют марихуану – наиболее распространённый наркотик; кокаин потребляют порядка 13 млн человек, героин – около 8 млн, а примерно 30 млн человек злоупотребляют стимуляторами амфетаминового ряда. Число потребителей наркотиков ежегодно увеличивается, причём рост в значительной степени происходит за счёт наиболее уязвимой социальной группы – молодёжи. В ряде государств доля школьников и совершеннолетних молодых людей, которые, по их собственному признанию, хотя бы раз употребляли марихуану, достигает 37 % [2].

Одновременно наблюдается тенденция к расширению активности международных преступных организаций. Обладая транснациональным характером и функционируя на основе рыночных механизмов, наркобизнес реагирует на изменения внешней среды быстрее, чем легальный сектор экономики, эффективно используя процессы глобализации для расширения масштабов своей деятельности и географии распространения. В распоряжении наркоторговцев находятся практически все преимущества теневой экономики: отсутствие таможенных пошлин и надлежащего контроля, концентрация значительных финансовых ресурсов, а также разветвлённая международная сетевая структура корпоративного типа. Данная система охватывает ключевые звенья наркоиндустрии и объединяет в единую глобальную цепочку государства – производители, потребители и транзитные страны, вовлечённые в незаконный оборот наркотиков.

Особая природа товара – наркотических средств – делает данный рынок исключительно прибыльным. В условиях запрета их стоимость формируется не столько издержками производства, сколько высоким спросом со стороны зависимых потребителей и значительной удалённостью рынков сбыта от мест происхождения. Наркобизнес отличается высокой устойчивостью вследствие постоянного спроса и приносит значительные доходы при фактическом отсутствии серьёзной конкуренции между преступными структурами, действующими в данной сфере [3].

По оценкам экспертов ООН, ежегодный оборот мировой наркоиндустрии составляет порядка 400 млрд долларов США, что эквивалентно примерно 8 % общего объёма международной торговли. В докладе ООН о положении с наркотиками в мире за 1997 год отмечается, что в отдельные годы объёмы наркобизнеса превышали обороты мирового автомобильного рынка или рынка чёрных металлов [4].

Так, только колумбийские наркокартели, представленные более чем 500 компаниями, в конце 1990-х годов извлекали из торговли наркотиками в США около 20 млрд долларов прибыли ежегодно. Для сравнения следует отметить, что совокупные национальные бюджеты Колумбии, Боливии и Перу в тот период составляли около 9 млрд долларов США в год [5]. Рентабельность операций с наркотиками может достигать 300–2000 %, что делает данный вид преступной деятельности исключительно привлекательным как для транснациональных преступных организаций, так и для отдельных преступных групп, ориентированных на получение максимального дохода в кратчайшие сроки. Наркобизнес непрерывно развивается, наращивая свой финансовый и технический потенциал и активно внедряя достижения научно-технического прогресса. Крупные транснациональные наркосиндикаты используют современные виды вооружений, электронные системы и сложные технологии обеспечения собственной безопасности, что существенно осложняет борьбу с ними.

Часть прибыли, получаемой от торговли наркотиками, направляется на приобретение средств связи, шифровального оборудования, радиосистем с частотным скачкообразным изменением сигнала, а также приёмников для обнаружения радиолокационных станций. По оценкам специалистов, наркобизнес ежегодно инвестирует около 125 млн долларов США в закупку техники «сигнальной разведки» [6].

Наркокартели располагают хорошо вооружённой охраной, оснащённой современным оружием, вплоть до переносных зенитно-ракетных комплексов. Так, 8 сентября 2000 года мировые информационные агентства сообщили об обнаружении в Колумбии, в пригороде Факатативы (18 км от Боготы), верфи с практически собранной подводной лодкой длиной около 30 метров, предназначенной для транспортировки наркотиков [7].

Развитие наркобизнеса тесно связано с нелегальной торговлей оружием. Ежегодно у наркопреступников по всему миру изымается около 100 тыс. единиц огнестрельного оружия, выявляется более 500 тайных взлётно-посадочных полос, а примерно такое же количество летательных аппаратов, используемых наркосиндикатами, уничтожается либо конфискуется. Несмотря на это, ежедневно осуществляется около 300 авиaperезовок с незаконными наркотическими грузами [8].

Транснациональный характер преступной деятельности позволяет преступным группировкам использовать устойчивые каналы оперативной аудио- и видеосвязи. В последние годы всё большее распространение получают бесконтактные сделки с использованием глобальной сети Интернет. По данным агентства Reuters, наркоторговцы и их клиенты всё чаще заключают сделки в закрытых чат-комнатах, защищённых программно-аппаратными средствами, что делает их выявление крайне затруднительным. Интернет-аптеки нередко реализуют психоактивные препараты без рецептов, а компании из отдельных стран осуществляют через Интернет международную торговлю семенами каннабиса, синтетическими веществами и прекурсорами [9].

Использование мощных компьютерных технологий и подключение к международным банковским электронным сетям способствует развитию процессов легализации доходов, полученных преступным путём. Всё чаще наркодилеры осуществляют отмывание денежных средств через интернет-банкинг.

Поскольку международный рынок наркотиков охватывает практически все регионы мира, процессы легализации доходов от наркобизнеса также приобрели транснациональный характер. Так, по оценкам экспертов, только на территории Российской Федерации ежегодно отмывается от 2 до 7 млрд долларов наркодоходов, которые затем практически беспрепятственно выводятся за рубеж [10].

По данным официальных источников, в период с 1989 по 1992 год наркоторговцы перевели через Сингапур около 100 млн долларов США, используя подпольные банковские структуры в Бахрейне для дальнейшего перевода средств на счета международных финансовых институтов. В 1996 году в Сингапуре были арестованы активы наркосообществ на сумму, эквивалентную 20 млн долларов США.

Объёмы отмывания денежных средств в Австралии оцениваются примерно в 3,5 млрд долларов США ежегодно. В частности, была раскрыта сеть по легализации более 20 млн долларов, полученных от продажи героина в Нью-Йорке, а также конфискованы активы на сумму свыше 40 млн долларов у преступного синдиката, осуществлявшего торговлю каннабисом в Австралии при базировании в Гонконге [11].

В этом контексте представляется обоснованной оценка, согласно которой ежегодно в мире легализуются (отмываются) доходы, полученные в результате наркобизнеса, в объёме от 300 до 800 млрд долларов США [12]. В случае перекрытия ключевых каналов легализации наркодоходов наркобизнес в значительной степени утратил бы свою экономическую привлекательность, поскольку сверхприбыли, исчисляемые миллиардами долларов, объективно невозможно аккумулировать вне финансовой системы. Однако на практике перекрытие таких каналов остаётся крайне затруднительным ввиду многообразия применяемых методов отмывания денежных средств, а также вовлечённости в эти процессы экономически и политически влиятельных акторов [13].

Незаконный оборот наркотиков активно способствует росту коррупции, посредством которой наркокартели и иные преступные группы стремятся обеспечить безопасность своего бизнеса и избежать уголовной ответственности. Значительная часть прибыли расходуется на подкуп должностных лиц и получение конфиденциальной информации. Осуществляется систематический сбор сведений о коррумпированных представителях правоохранительных органов и органов государственной власти, а также информации о конъюнктуре нелегального рынка и ценах на наркотические средства [14].

Так, по имеющимся данным, один из относительно небольших мексиканских картелей – Тихуанский – еженедельно расходует около 1 млн долларов США на взятки судьям, прокурорам, сотрудникам полиции, армии и таможенных органов. Генеральный прокурор Мексики признавал, что до 90 % судей и прокуроров в Тихуане находились под влиянием данного картеля [15].

Одной из ключевых глобальных тенденций развития наркобизнеса является его индустриализация. Незаконное производство наркотических средств всё в большей степени приобретает черты организованной, технологически оснащённой отрасли. В зависимости от уровня применяемых технологий подпольные нарколаборатории условно подразделяются на кустарные – маломощные, не использующие сложных химических процессов, и промышленные – высокопроизводительные комплексы, ориентированные преимущественно на выпуск синтетических наркотиков с применением сложного химического синтеза.

Несмотря на введение жёстких экономических санкций в отношении государств, на территории которых широко распространено производство наркотиков, число подпольных лабораторий сокращается крайне медленно. Уже в конце XX века отчётливо проявилась тенденция к укрупнению производственных мощностей, о чём свидетельствуют многочисленные случаи выявления крупных лабораторных комплексов по производству кокаина. Так, по данным антинаркотической полиции Колумбии, в 1996 году в центральной части страны была обнаружена и ликвидирована крупная подпольная лаборатория, охраняемая вооружённой группировкой, оснащённая взлётно-посадочными полосами и современной системой оповещения, с высокой степенью организации производственного процесса. Максимальная годовая мощность данного комплекса оценивалась примерно в 350 тонн кокаина.

Производители наркотиков демонстрируют высокую мобильность. Зафиксированы случаи функционирования передвижных лабораторий, размещённых в фургонах и грузовых автомобилях. Подобные объекты сложно выявить, при этом они способны непрерывно производить наркотики и доставлять готовую продукцию непосредственно к пунктам сбыта. Производительность одной из таких лабораторий, обнаруженной в Колумбии, достигала 70 кг кокаина в сутки.

В 1990-е годы одной из наиболее значимых тенденций стало резкое увеличение доли синтетических наркотиков. Это обусловлено рядом их преимуществ по сравнению с наркотическими средствами растительного происхождения. В процессе их производства могут использоваться как основные прекурсоры, так и их химические заменители, что позволяет получать различные конечные продукты. Широкий ассортимент синтетических веществ и возможность оперативного создания новых аналогов обеспечивают высокую адаптивность производителей к изменениям на нелегальном рынке.

Путём варьирования исходных химических компонентов создаются новые виды синтетических веществ, которые зачастую не включены в национальные перечни запрещённых или контролируемых препаратов. Существенное значение имеет и то обстоятельство, что процесс официального включения новых веществ в такие перечни является длительным и сложным. Дополнительно взаимозаменяемость химических реактивов снижает себестоимость производства и облегчает доступ к сырью за счёт использования неконтролируемых аналогов. Так, по данным, полученным в Нидерландах, себестоимость одной дозы «экстази» составляет 7–9 центов, тогда как оптовая цена достигает 8–15 долларов США. Кроме того, современные синтетические наркотики позволяют варьировать степень наркогенного воздействия, а их новые аналоги нередко превосходят традиционные вещества по силе действия в сотни и даже тысячи раз. Производство синтетических наркотиков не привязано к конкретным источникам сырья или географическим зонам транспортировки и сбыта, что способствует децентрализации незаконного оборота. Количество промежуточных звеньев в цепочке «производитель – потребитель» сокращается, снижая издержки и риски. При этом синтетические наркотики значительно сложнее выявлять на всех этапах незаконного оборота – от производства до реализации.

В последние годы наблюдается появление всё новых видов синтетических наркотиков, при создании которых используются достижения современной науки. Значительные финансовые ресурсы направляются на финансирование исследований, ориентированных на разработку новых веществ и усовершенствование технологий их производства. В результате маломощные кустарные производства вытесняются компактными высокотехнологичными лабораториями и крупными промышленными наркопредприятиями, обслуживаемыми квалифицированными специалистами [16]. Международный масштаб незаконного оборота наркотиков и вовлечение в глобальную сеть их нелегальной транспортировки всё большего числа государств фактически разрушили устоявшееся десятилетиями деление мира на «производящие» и «потребляющие» страны. В 1990-е годы наркобизнес распространился даже в тех государствах, где ранее незаконный оборот наркотиков и случаи их немедицинского потребления практически не фиксировались. Эксперты ООН связывают рост транснациональных преступных организаций, включая структуры, специализирующиеся на наркобизнесе, с появлением новых возможностей на глобальном уровне, обусловленных долгосрочными тенденциями развития мировой экономики и международных отношений.

Рост взаимозависимости государств, упрощение международных коммуникаций и перемещений, повышение прозрачности национальных границ, а также формирование глобальных финансовых сетей привели к созданию мировых рынков сбыта как легальной, так и незаконной продукции. В этом контексте развитие организованной наркопреступности в значительной степени отражает трансформации международной системы и внутренних структур государств. Таким образом, транснациональный наркобизнес может рассматриваться одновременно как причина и следствие глубоких изменений в глобальной политике и экономике [17].

К числу основных факторов, способствующих развитию наркобизнеса, относятся:

- слабость государственных институтов, выражающаяся в неспособности органов власти эффективно контролировать территорию, находящуюся под их юрисдикцией;
- политическая и экономическая нестабильность, при которой доходы от наркобизнеса используются для достижения политических целей, финансирования вооружённых конфликтов и экстремистских группировок;
- ослабление социальных институтов и резкие трансформационные процессы, особенно характерные для постсоциалистических государств, переходящих к рыночной экономике;
- политика попустительства или «молчаливого согласия» со стороны отдельных государств, обусловленная экономическими соображениями либо страхом перед ответными действиями преступных структур [18].

В ряде стран наркомафия, используя коррумпированных политиков и соучастников в правоохранительных органах, армии и таможенных службах, добилась фактически неограниченного влияния. В частности, в Боливии в 1980-е годы так называемая «наркратия» представляла собой один из наиболее наглядных примеров прямой связи между государственными структурами и преступными организациями, занимавшимися торговлей наркотиками. По оценкам специалистов, в тот период провести чёткую границу между военным правительством Боливии и поставщиками наркотиков было практически невозможно [19].

Одновременно суверенитет государства, на территории которого действуют подобные преступные формирования, зачастую обеспечивает им защиту от внешнего вмешательства со стороны других стран, стремящихся пресечь их незаконную деятельность.

Особенно отчётливо это проявляется в аграрном секторе. Нестабильность рынков сельскохозяйственной продукции в Боливии, Перу и ряде других стран сделала культивирование коки и опийного мака экономически привлекательным для местного населения. Либерализация внешней торговли и экономические кризисы дополнительно стимулируют вовлечение в незаконный бизнес.

Используя накопленные знания и традиционные производственные навыки, местные предприниматели адаптируются к новым условиям, а участие в наркобизнесе позволяет частично решать проблему занятости. В подобных обстоятельствах деятельность преступных структур нередко воспринимается населением как социально значимая или вынужденно необходимая.

Так, формирование колумбийских наркокартелей как ключевых центров кокаинового производства было во многом обусловлено снижением роли страны как крупного производителя текстильной продукции. Наркоторговцы обеспечили альтернативную занятость рабочей силы, что способствовало формированию лояльности со стороны местного населения и затрудняло деятельность правоохранительных органов [20]. Исследователи также выделяют ряд ключевых событий, повлиявших на трансформацию наркоиндустрии и стимулировавших её бурный рост во второй половине XX века, включая рост спроса на кокаин в США, исламскую революцию в Иране и усиление антинаркотических мер в ряде стран Латинской Америки.

В докладах Международного совета по контролю над наркотиками подчёркивается необходимость пересмотра подходов к альтернативному развитию. Отмечается, что программы замены наркотикосодержащих культур на сельскохозяйственные культуры в отдельных странах Юго-Восточной Азии способствовали снижению производства опиума, однако не обеспечили устойчивого экономического развития и не привели к сокращению бедности [21].

В заключение следует отметить, что, несмотря на продолжающуюся экспансию наркобизнеса, многолетний международный опыт выработки мер противодействия данной угрозе уже демонстрирует определённые положительные результаты.

В перспективе международное сообщество способно закрепить достигнутые успехи за счёт углубления информационного взаимодействия и координации совместных действий правоохранительных органов по блокированию каналов поставок наркотиков и привлечению к ответственности лиц, причастных к их незаконному обороту.

References

1. «Наркодоллары»: горючее для глобального терроризма // **Борьба с преступностью за рубежом**. 2001. № 1.
2. **The United Nations and Transnational Organized Crime**. London, 1996.
3. **World Drug Report**. Oxford: Oxford University Press, 1997.
4. Айбиндер М., Полторыпавленко В. Наркомания — социальное бедствие // **Милицейские ведомости**. 2001. № 27.
5. Александров А. А. **Современная психотерапия**. СПб., 1997.
6. Андреев Э. М. Наркомания в России: состояние и проблемы // **Социально-гуманитарные знания**. 2003. № 5.
7. Андреева Л. А. **Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ**: дис. ... / науч. ред. проф. Б. В. Волженкин. СПб., 1998.
8. Андреева Г. М. **Социальная психология**. М., 1988.
9. Бабаян Э. А., Бардин Е. В. **Правовые аспекты оборота наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров**. Т. 1. М.: МЦФЭР, 2003.
10. Беличева С. А. **Основы превентивной психологии**. М., 1993.
11. Беляев С. С. Международный опыт борьбы с наркотизмом // **Преступность: стратегия борьбы**. М., 1997.
12. **Борьба с наркобизнесом в Центральной Азии // Борьба с преступностью за рубежом**. 2001. № 5.
13. **Борьба с организованной преступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе: проблемы организации и взаимодействия**. Иркутск, 1998.
14. Бланкенбург Э. Р. Голландская правовая культура // **Правовая система Нидерландов**. М.: Зерцало, 1998.
15. Богатов И. В. Борьба с организованной наркопреступностью — главная задача Госнаркоконтроля России // **Профессионал**. 2003. № 5.
16. Боев Б. Наркомания в России: анализ и прогноз демографических последствий // **Альма-матер**. 2002. № 3.
17. Бойцова В. В., Бойцова Л. В. Общая характеристика правовой системы Нидерландов // **Правовая система Нидерландов**. М.: Зерцало, 1998.
18. Васильев В. П. **Юридическая психология**. СПб., 1997.
19. Вильянс В. К. **Психологические механизмы мотивации человека**. М., 1990.
20. Вишневецкий Ю. Р., Ковалева А. И. и др. **Практикум по социологии молодежи**. М.: ИНФРА-М, 2000.
21. Волкова Ю. Г. **Социология молодежи: учеб. пособие**. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.
22. Воронин Ю. А. **Транснациональная организованная преступность**. Екатеринбург, 1997.
23. Гасанов Э. Г. **Наркотизм: тенденции и меры преодоления**. М., 1997.

НАУЧНЫЙ ОТЗЫВ

Представленная статья посвящена комплексному анализу современной глобальной наркоситуации и транснационального характера наркобизнеса в условиях усиления процессов глобализации. Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений, поскольку незаконный оборот наркотиков на сегодняшний день представляет собой одну из наиболее серьёзных угроз международной безопасности, устойчивому развитию государств и общественной стабильности. Автор обоснованно рассматривает наркобизнес не как изолированное криминальное явление, а как многоуровневый социально-экономический и политико-правовой феномен, тесно связанный с глобальными трансформациями мировой экономики, финансовых рынков и информационного пространства. Статья отличается широтой охвата исследуемой проблематики и опорой на значительный массив статистических данных, экспертных оценок и материалов международных организаций, прежде всего ООН. Автор последовательно раскрывает ключевые тенденции развития наркобизнеса: рост числа потребителей наркотических средств, транснационализацию преступных сетей, индустриализацию производства наркотиков, стремительное распространение синтетических веществ, а также активное использование цифровых технологий и глобальных финансовых систем для сбыта и легализации преступных доходов. Особого внимания заслуживает анализ механизмов «отмывания» наркодоходов и их роли в поддержании устойчивости наркоиндустрии, что придаёт исследованию выраженный междисциплинарный характер.

Существенным достоинством работы является логически выстроенная структура и научная аргументация выводов. Автор не ограничивается описанием эмпирических фактов, а стремится выявить причинно-следственные связи между глобализационными процессами и эволюцией наркобизнеса. В статье убедительно показано, что глобализация, с одной стороны, расширяет возможности международного сотрудничества, а с другой – создаёт благоприятную среду для транснациональной преступности, позволяя наркосиндикатам быстрее адаптироваться к изменениям внешней среды, чем легальному сектору экономики. Отдельно следует отметить анализ роли коррупции как системного фактора, обеспечивающего воспроизводство наркобизнеса и подрывающего эффективность национальных и международных механизмов противодействия. Приведённые автором примеры из практики отдельных государств наглядно иллюстрируют масштабы проблемы и подтверждают тезис о том, что без укрепления государственных институтов и повышения прозрачности управления борьба с незаконным оборотом наркотиков не может быть результативной.

Методологическая база исследования представляется обоснованной и адекватной поставленным целям. Использование сравнительного анализа, тематической систематизации и кейс-иллюстраций позволяет автору рассмотреть проблему в динамике и в региональном разрезе. При этом статья носит аналитико-обзорный характер, что соответствует её задачам и формату научной публикации. Выводы автора логически вытекают из проведённого анализа и не носят декларативного характера.

Научная новизна работы заключается в комплексном осмыслении глобальной наркоситуации сквозь призму взаимосвязи экономических, правовых, технологических и институциональных факторов. Автору удалось показать, что транснациональный наркобизнес выступает одновременно и следствием, и катализатором изменений в системе международных отношений, что представляет интерес как для специалистов в области права, так и для исследователей международной безопасности и социальной политики. Замечания носят исключительно редакционный характер и не затрагивают существа исследования.

Представленная статья является завершённым научным исследованием, обладает высокой актуальностью, теоретической и практической значимостью. Содержание работы соответствует профилю научного журнала. Считаю возможным рекомендовать статью к публикации без принципиальных доработок.

Disclaimer ©

This scientific review has been prepared by the editorial board of the “RESEARCH & DEVELOPMENT” journal and is intended solely for use within the journal’s internal expert evaluation process and editorial activities.

This review is protected by copyright law, and its content may not be distributed, reproduced, or used for commercial purposes without the prior permission of the editorial board. The review has been prepared to assess the scientific quality, content, and methodological aspects of the author’s (authors’) work. It does not represent the personal opinion of the author(s) nor should it be interpreted as the official position of the journal.

*The editorial board bears no responsibility for the implementation, outcomes, or consequences of the recommendations, conclusions, or comments contained in this review. **The review is provided to ensure transparency in the editorial process and to maintain quality control over scientific publications.***